

DAMPAK BANJIR ROB TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA KECAMATAN SAYUNG

Ameliatul Jamilah¹

Universitas Hahid Hasyim Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Fenomena banjir rob yang semakin sering terjadi di wilayah pesisir, termasuk Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas masyarakat, terutama para karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak banjir rob terhadap produktivitas karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 32 responden. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, regresi linier berganda, serta uji t dan F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir rob berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara dampak banjir rob dan penurunan produktivitas karyawan, dengan nilai koefisien sebesar 0,768. Nilai R Square sebesar 0,268 menunjukkan bahwa 26,8% variasi dalam produktivitas karyawan dapat dijelaskan oleh variabel dampak banjir rob. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi mitigasi oleh perusahaan dan pemerintah setempat untuk meminimalkan dampak banjir rob guna menjaga stabilitas produktivitas kerja di kawasan pesisir

Keywords: banjir rob, produktivitas karyawan, Kecamatan Sayung, dampak bencana, survei kuantitatif

PENDAHULUAN

. Pada era sekarang ini, perubahan cuaca yang semakin tidak menentu menjadi perhatian serius, terutama di kalangan pekerja atau karyawan. Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi cuaca yang ekstrim tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari karena dari perubahan cuaca tersebut bisa menimbulkan bencana alam salah satunya adalah Banjir Rob. Fenomena ini menjadi semakin sering terjadi seiring perubahan iklim global dan peningkatan aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan (BMKG, 2021). Banjir pasang atau yang lebih dikenal dengan istilah rob ini merupakan banjir yang terjadi karena naiknya air laut dan menggenangi daratan ketika air laut mengalami pasang sehingga menyebabkan kerentanan lingkungan (Zuardin, 2016). Banjir rob adalah banjir yang diakibatkan oleh pasang air laut sehingga dapat menggenangi lahan atau kawasan pesisir yang lebih rendah dari permukaan air laut rata-rata (Ikhsayani, 2017).

Banjir rob menyebabkan gangguan transportasi, kerusakan infrastruktur, dan penurunan aksesibilitas ke tempat kerja. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas karyawan, yang

seringkali harus menghadapi keterlambatan, absensi, atau bahkan ketidakmampuan untuk bekerja sama sekali. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa bencana alam dapat memengaruhi pasar tenaga kerja melalui penurunan produktivitas dan absensi kerja (Farlis et. Al, 2025). Banjir rob tentu sangat merugikan terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, khususnya banjir rob pada wilayah pesisir. Studi sebelumnya oleh Hanifah & Anna, (2022) yang berjudul “Analisis Dampak Bencana Banjir Rob Terhadap Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)” menunjukkan bahwa dampak ini membuat perubahan mata pencaharian, penurunan pendapatan, menurunnya kesejahteraan, gangguan interaksi sosial harian, dan rusaknya fasilitas publik. Menurut laporan dari badan meterologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG), peningkatan frekuensi banjir rob di Indonesia berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Penelitian lain oleh Lestari (2019) tentang "Hubungan Lingkungan Kerja dengan Produktivitas Karyawan" menjelaskan bahwa lingkungan kerja yang tidak kondusif, seperti akibat bencana, dapat secara langsung memengaruhi semangat dan kinerja karyawan.

Berdasarkan hal di atas, produktivitas karyawan adalah ukuran penting yang mencerminkan efisiensi dan kinerja ditempat kerja. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang terganggu, seperti yang terjadi akibat banjir rob dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi, dan gangguan alam seperti banjir rob dapat mengganggu kinerja tenaga kerja secara signifikan. Studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa bencana banjir dapat mengurangi produktivitas pekerja hingga 20% karena keterlambatan, stres, dan penurunan konsentrasi. Dalam konteks banjir rob, genangan air dan kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan karyawan, yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas mereka. Selain itu, banjir rob dapat menyebabkan gangguan pada infrastruktur, seperti jalan, transportasi, aksesibilitas tempat kerja dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Berdasarkan pendapat Mangkunegara (2016:83), pada penelitian Turangga, (2021) lingkungan kerja yang efektif dan nyaman dapat memengaruhi kepuasan dan produktivitas kerja. Kondisi fisik—seperti tata ruang, kebersihan, dan keamanan—berperan penting dalam menciptakan kenyamanan serta meningkatkan semangat dan efektivitas kerja. Dampak-dampak yang disebabkan dari banjir rob juga tidak boleh diabaikan.

Kecamatan sayung salah satu kecamatan yang berada di pesisir Kabupaten Demak, dimana langsung terhubung dengan Laut Jawa. Daerah-daerah ini dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut yang mengalami proses secara alami pada area daratan. Wilayah pesisir memiliki berbagai macam potensi masalah seperti banjir pasang atau banjir rob serta penurunan muka tanah. Hal ini terjadi karena level permukaan air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian muka tanahnya. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan (Susilawati et. Al, 2025). Di Kecamatan Sayung, yang dikenal sebagai salah satu sentra industri dan manufaktur di Kabupaten Demak, sebagian besar masyarakat usia produktif bekerja sebagai karyawan di berbagai pabrik dan perusahaan. Namun, frekuensi dan intensitas banjir rob yang semakin

meningkat di wilayah ini secara langsung ataupun tidak langsung telah menjadi faktor disrupsi yang signifikan, yang berpotensi besar mengganggu keberlanjutan produktivitas karyawan. Gangguan ini tidak hanya mencakup hambatan fisik dalam aksesibilitas menuju lokasi kerja atau kerusakan fasilitas pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan motivasi kerja karyawan, yang pada akhirnya bermuara pada penurunan kinerja individual dan kolektif di lingkungan pabrik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena banjir rob ini secara spesifik memengaruhi aspek-aspek produktivitas karyawan di Kecamatan Sayung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari banjir rob terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Fenomena tersebut terhadap efisiensi karyawan, termasuk gangguan dalam aktivitas kerja, penurunan kualitas kinerja, dan peningkatan absensi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penyelidikan bagaimana banjir rob mempengaruhi kesejahteraan karyawan, termasuk keuangan, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini dapat membantu merumuskan saran strategis bagi perusahaan atau pihak terkait lainnya untuk meminimalkan dampak negatif dari banjir rob, sekaligus memperkuat ketahanan karyawan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada literatur tentang dampak bencana alam, terutama banjir rob, terhadap lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan, sehingga mengisi kesenjangan dalam penelitian yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada karyawan yang bekerja di kecamatan sayung yang berpotensi telah terdampak banjir rob. Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 32 responden. Untuk memastikan keabsahan dan kondisi data yang digunakan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh variabel penelitian terdiri dari 16 pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel	P (Sig.)	Keterangan
P1	0,621	0,349	0,000	Valid
P2	0,647	0,349	0,000	Valid
P3	0,710	0,349	0,000	Valid
P4	0,647	0,349	0,000	Valid
P5	0,563	0,349	0,001	Valid
P6	0,581	0,349	0,000	Valid
P7	0,525	0,349	0,002	Valid
P8	0,643	0,349	0,000	Valid
P9	0,571	0,349	0,001	Valid
P10	0,789	0,349	0,000	Valid

P11	0,621	0,349	0,000	Valid
P12	0,661	0,349	0,000	Valid
P13	0,680	0,349	0,000	Valid
P14	0,773	0,349	0,000	Valid
P15	0,710	0,349	0,000	Valid
P16	0,539	0,349	0,001	Valid

Sumber Data Primer yang telah diolah, 2025

Nilai r tabel ditentukan dengan rumus $df = n - 2$, dimana df adalah derajat kebebasan dan n adalah jumlah sampel. Dengan jumlah responden sebanyak 32 orang, maka diperoleh $df = 32 - 2 = 30$. Jadi hasil r tabel untuk 30 responden adalah 0,349 dengan nilai probabilitas ($sig < 0,05$).

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan pada Tabel 1, diketahui bahwa semua item pernyataan angket dari variabel Pengalaman Magang dan variabel Kesiapan Kerja Mahasiswa memiliki nilai r hitung $> r$ tabel. Oleh karena itu, item pernyataan dari kedua variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian valid (signifikan) karena nilai korelasi validitasnya melebihi 0,05. Untuk menilai tingkat konsistensi instrumen penelitian, peneliti melakukan uji reliabilitas. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
16	0,901	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 2, diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas untuk variabel instrumen penelitian adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	5,30086556
Most Extreme Differences	Absolute	0,131
	Positive	0,101

	Negative	-0,131
Test Statistic		0,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178 ^c

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada Tabel 3, dilakukan uji normalitas variabel dependen Kesiapan Kerja Mahasiswa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,178 > 0,05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,985	5,895		3,729	0,001		
	Dampak Banjir Rob	0,768	0,232	0,518	3,317	0,002	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan

Sumber Data primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4, diketahui bahwa variabel bebas memiliki nilai Tolerance sebesar 1.000 > 0,100 dan nilai VIP sebesar 1.000 < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa Asumsi Multikolinearitas terpenuhi atau tidak terdapat gejala Multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui suatu model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai Tolerance > 0,10, maka dapat diartikan tidak terjadi Multikolinearitas. Apabila nilai Variance Infation Factor (VIF) dibawah 10,0, maka dapat diartikan tidak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,985	5,895		3,729	0,001
	Dampak Banjir Rob	0,768	0,232	0,518	3,317	0,002

a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang ditunjukkan pada Tabel 5, terlihat bahwa koefisien untuk variabel Dampak banjir Rob adalah sebesar 0,232. Dengan demikian, model regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1$$

$$Y = 21,985 + 0,768 X_1$$

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta α sebesar 21,985 menunjukkan bahwa apabila diasumsikan variabel Dampak Banjir Rob dan Produktivitas karyawan bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu Kesiapan Kerja Mahasiswa akan tetap sebesar 21,985.
2. Nilai koefisien regresi variabel independen Dampak Banjir Rob sebesar 0,768 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengalaman Magang sebesar 1 satuan akan mengakibatkan kenaikan Kesiapan Kerja Mahasiswa sebesar 0,768.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	319,394	1	319,394	11,000	.002 ^b
	Residual	871,074	30	29,036		
	Total	1190,469	31			
a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan						
b. Predictors: (Constant), Dampak Banjir Rob						

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan pada Tabel 6, diperoleh nilai F hitung sebesar $11,000 > F$ tabel sebesar 4,17 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh secara nyata antara Dampak Banjir Rob terhadap Produktivitas Karyawan

Tabel 7. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,985	5,895		3,729	0,001
	Dampak Banjir Rob	0,768	0,232	0,518	3,317	0,002
a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan						

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel 7, hasil uji t secara persial pada variabel Dampak Banjir Rob menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,317 > t_{tabel} 1.696$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti Dampak Banjir Rob berpengaruh secara nyata terhadap Produktivitas Karyawan.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518 ^a	0,268	0,244	5,38849
a. Predictors: (Constant), Dampak Banjir Rob				
b. Dependent Variable: Produktivitas karyawan				

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi yang ditunjukkan pada tabel 8, nilai R Square sebesar 0,268 yang berarti bahwa variabel Dampak Banjir Rob memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 24,0% terhadap variabel Produktivitas Karyawan dan sisanya sebesar 76,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei, yang bertujuan untuk mengukur dampak banjir rob terhadap produktivitas pada Kecamatan Sayung. Menurut Sugiyono, (2019, hlm 16) berpendapat bahwa metode kuantitatif di sebut sebagai metode positivisik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Pada penelitian ini menerapkan metode stratified random sampling, dan data yang diambil pada penelitian ini adalah populasi dari seluruh karyawan yang bekerja di kecamatan sayung yang berpotensi telah terdampak banjir rob. Data primer yang di peroleh melalui kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan dan di sebarakan melalui tautan google form . sumber data sekunder di ambil dari studi Pustaka dan sumber-sumber terkait yang diakses secara daring. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Proses analisis data dibantu dengan software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Versi 23.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa banjir rob memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas karyawan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Fenomena banjir rob yang sering melanda wilayah pesisir ini menimbulkan gangguan serius, mulai dari keterlambatan kerja, absensi, hingga penurunan motivasi kerja

Dari hasil analisis statistik terhadap 32 responden yang terdampak banjir rob, seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini dibuktikan melalui uji validitas (dengan

nilai r -hitung $>$ r -tabel) dan uji reliabilitas (dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,901, yang berarti sangat reliabel). Ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan layak untuk menilai pengaruh banjir rob terhadap produktivitas kerja.

Selanjutnya, uji normalitas, multikolinearitas, dan regresi linier berganda dilakukan. Hasil analisis menunjukkan:

1. Banjir rob berpengaruh positif terhadap penurunan produktivitas karyawan, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,768.
2. Hasil uji t dan uji F menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
3. R Square sebesar 0,268, yang berarti 26,8% variasi dalam produktivitas karyawan dapat dijelaskan oleh dampak banjir rob, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi keluarga, kesehatan, dan faktor psikologis.

Temuan ini menegaskan bahwa banjir rob bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada dunia kerja dan ekonomi lokal, khususnya produktivitas sektor industri di kawasan pesisir.

Penurunan produktivitas terjadi karena gangguan dalam akses menuju tempat kerja, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya kondisi psikologis karyawan. Karyawan tidak hanya menghadapi hambatan fisik tetapi juga tekanan mental akibat ketidakpastian dan lingkungan kerja yang tidak kondusif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang ketenagakerjaan dan kebencanaan, terutama dalam menyadarkan pentingnya peran pemerintah daerah dan perusahaan dalam menyiapkan strategi mitigasi terhadap bencana banjir rob. Misalnya, dengan perbaikan infrastruktur, kebijakan kerja fleksibel, atau bantuan sosial dan psikologis kepada karyawan terdampak

REFERENCES

- | |
|--|
| <p>Ibrahim, A., Ermatita, Oklilas, A. F., Sari, P., Utama, Y., & Kurnia, R. D. (2022). Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi untuk masyarakat Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin Ilir Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan. <i>Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)</i>, 3(1), 207-212. doi:https://doi.org/10.54082/jamsi.571</p> |
|--|

